

Um framework para Implantação de Citizen-Sourcing em Ouvidorias Municipais

Pesquisadores

Jean Zahn, José Viterbo e Cristiano Maciel

Universidade Federal Fluminense
Universidade Federal de Mato Grosso

Institute of
Computing

apresentado por Jean Zahn
jzahn@ic.uff.br

O Desafio da Participação Cidadã

- As ouvidorias são um canal de comunicação fundamental entre cidadãos e governo.
- No entanto, a **baixa participação cidadã** ainda é um **grande desafio**.
- Muitas vezes, isso se deve à falta de conhecimento sobre os canais, barreiras geográficas, restrições de tempo e falta de confiança nas instituições.
- Os cidadãos frequentemente sentem que **suas opiniões não são consideradas** ou que o processo é excessivamente **burocrático e inacessível**.

A Inteligência Coletiva

- A união da gestão pública com o conhecimento e a experiência dos cidadãos, ou seja, a inteligência coletiva, representa **um caminho promissor** para a modernização e o fortalecimento das Ouvidorias Municipais.
- A Ciência da Computação oferece esta conexão através de Plataformas Crowdsourcing, que visam utilizar a inteligência coletiva por meio de plataformas digitais, o que chamamos de Citizen-sourcing.
- No entanto, **implantar Citizen-sourcing pode ser desafiador**, tendo em vista a heterogeneidade social, barreiras culturais e fatores tecnológicos.

O que é a Implantação de Software?

- A implantação de software é o processo de integrar um novo sistema de software ao fluxo de trabalho de uma organização.
- No entanto, **implantações de software podem falhar** e existem diversos fatores que levam a este acontecimento:

Falta de Planejamento

Resistência dos
Usuários

Treinamento e
orientações
inadequados

Má gestão de projetos

Falta de apoio da alta
gestão

O Que Buscamos?

- O objetivo principal desta pesquisa é:
 - **Propor um framework abrangente para a implantação de plataformas Citizen-Sourcing em ouvidorias municipais.**
- Além disso, buscamos:
 - Aumentar a **participação cidadã** e o **engajamento** na formulação de políticas públicas.
 - Promover maior **transparência, eficiência e responsividade** na governança local.
 - Fortalecer a **relação** entre **governo e cidadãos** na era digital

A proposta: um guia para a Ação

- O que é o Framework? É um guia, um "passo a passo" projetado para superar os desafios de implantar o Citizen-Sourcing.
- Ele é composto por **6 etapas sequenciais**, que podem ter ciclos de feedback, garantindo adaptabilidade.
- As etapas são divididas em três módulos principais:
 - **Módulo de Diagnóstico:** Para entender a realidade atual.
 - **Módulo de Implantação:** Para planejar e executar a mudança.
 - **Módulo de Monitoramento:** Para avaliar os resultados e promover a melhoria contínua.

A Estrutura Visual do Framework

Etapa 1 - Planejamento

- O objetivo é propor um bom planejamento, reconhecendo os pontos fortes e fracos da Ouvidoria Municipal;
- Falha no planejamento é um dos principais motivos que levam a implantação de sistemas de software ao fracasso;
- Esta etapa é focada na Ouvidoria, e busca criar uma estrutura sólida para as demais etapas de execução do framework;

Etapa 2 - Diagnóstico

- O objetivo é identificar fatores que levam cidadãos a utilizar ou não utilizar serviços da Ouvidoria Municipal;
- Isto faz com que o processo de implantação seja adaptado conforme a realidade local;
- Esta etapa tem o foco nos Cidadãos, mas pode também ser adaptado para entendimento da Ouvidoria e seus colaboradores;

Etapa 3 - Implantação

- O objetivo aqui é selecionar um canal de comunicação onde o Citizen-sourcing atuará;
- Isto deve ser feito considerando o fluxo de trabalho atual, para que não ocorra interrupção do serviço atual;
- Esta etapa tem o foco na Ouvidoria Municipal.

Etapa 4 - Capacitação

- O objetivo aqui é treinar, conscientizar e capacitar os cidadãos para que a barreira do desconhecimento sobre a ferramenta seja superado;
- Este treinamento ocorre através de documentos, vídeos, apresentações e materiais que possibilitem o aprendizado;
- Esta etapa tem o foco nos cidadãos, mas pode ser adaptada para atender a Gestão Pública.

Etapa 5 - Avaliação

- O objetivo é avaliar o aceitação da ferramenta implantada, além disso, avaliar a implantação em relação aos objetivos estipulados nas fases iniciais;
- Isto pode ser feito através de questionários, modelo de aceitação de tecnologia (TAM), entre outras ferramentas;
- Esta etapa tem o foco misto: nos cidadãos e na Ouvidoria Municipal.

Etapa 6 - Expansão

- O objetivo da Expansão é, considerando os resultados obtidos na etapa de Avaliação, buscar por novas oportunidades ou melhorias;
- Isto pode ser feito através de Feedback dos Participantes, brainstorming ou outras técnicas;
- Esta etapa tem o foco misto: nos cidadãos e na Ouvidoria Municipal.

Como Estamos Validando o Framework?

- A validação do Framework está sendo realizada através de uma abordagem prática e colaborativa.
- **Grupos Focais:** Realização de 3 sessões com os públicos-alvo:
 - GF1: Apenas com a equipe da Ouvidoria.
 - GF2: Apenas com Cidadãos.
 - GF3: Um grupo misto com ambos.
- **Objetivo dos Grupos:** Coletar percepções, validar a clareza e a aplicabilidade de cada etapa, e co-criar soluções para garantir que o Framework seja útil na prática.

Um framework para Implantação de Citizen-Sourcing em Ouvidorias Municipais

Pesquisadores

Jean Zahn, José Viterbo e Cristiano Maciel

Universidade Federal Fluminense
Universidade Federal de Mato Grosso

Institute of
Computing

apresentado por Jean Zahn
jzahn@ic.uff.br